

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №7 (27)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 7 (27)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

АУТОИММУН ТИРЕОИДИТ КАСАЛЛИГИДА ВИТАМИН Д НИНГ АҲАМИЯТИ**Шоназарова Н.Х., Тоштемиров Б.Б.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Сурункали аутоиммун тиреоидит (АИТ) кенг тарқалган эндокрин касаллик бўлиб, унда витамин Д етишмовчилиги муҳим аҳамият касб этади. Ушбу тадқиқотда АИТ билан оғриган беморларда витамин Д миқдорининг касаллик клиник кечиши, қалқонсимон без гормонлари ва антитиреоид антитаначалар билан ўзаро боғлиқлиги ўрганилди. Натижалар шуни кўрсатдики, АИТ билан оғриган беморларда витамин Д ва кальций миқдори соғлом одамларга нисбатан сезиларли даражада паст, холестерин ва антитаначалар титри эса юқори бўлган. АИТ билан оғриган беморларни текшириш стандартларига витамин Д ни аниқлашни киритиш касалликнинг клиник кечишини башорат қилишга ёрдам беради.

Калим сўзлар: аутоиммун тиреоидит, витамин Д, қалқонсимон без, гипотиреоз, холестерин.

THE IMPORTANCE OF VITAMIN D IN AUTOIMMUNE THYROIDITIS**Shonazarova N.X., Toshtemirov B.B.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Chronic autoimmune thyroiditis (AIT) is a common endocrine disease in which vitamin D deficiency plays an important role. This study investigated the relationship of vitamin D levels with the clinical course of the disease, thyroid hormones, and antithyroid antibodies. The results showed that in patients with AIT, vitamin D and calcium levels were significantly lower compared to healthy individuals, while cholesterol levels and antibody titers were higher. The inclusion of vitamin D determination in the examination standards will help predict the clinical course of the disease.

Keywords: autoimmune thyroiditis, vitamin D, thyroid gland, hypothyroidism, cholesterol.

ЗНАЧЕНИЕ ВИТАМИНА Д ПРИ АУТОИММУННОМ ТИРЕОИДИТЕ**Шоназарова Н.Х., Тоштемиров Б.Б.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Хронический аутоиммунный тиреоидит (АИТ) является распространенным эндокринным заболеванием, при котором дефицит витамина Д играет важную роль. В данном исследовании изучалась взаимосвязь уровня витамина Д с клиническим течением заболевания, гормонами щитовидной железы и антитиреоидными антителами у пациентов. Результаты показали, что у пациентов с АИТ уровни витамина Д и кальция были значительно ниже по сравнению со здоровыми людьми, тогда как уровни холестерина и титры антител были выше. Включение определения витамина Д в стандарты обследования поможет прогнозировать клиническое течение заболевания.

Ключевые слова: аутоиммунный тиреоидит, витамин Д, щитовидная железа, гипотиреоз, холестерин.

e-mail: bobomurodtoshtemirov79@gmail.com

Сурункали аутоиммун тиреоидит (АИТ), шунингдек, Ҳашимото тиреоидити сифатида ҳам танилган, дунёдаги энг кенг тарқалган органоспецифик аутоиммун эндокрин тизим касаллигидир. Турли эпидемиологик ҳисоб-китобларга кўра, ушбу патология умумий популяциянинг репродуктив ва постменопаузал ёшдаги аёлларнинг 10-15% ва эркакларнинг 3-5% учрайди, сўнгги йигирма йил ичида, айниқса йод ҳолати ўзгариб турадиган ҳудудларда касалликнинг барқарор ўсиш тенденцияси кузатилмоқда. Марказий Осиё, шу жумладан Ўзбекистон, тарихан ўртача йод танқислиги зоналарига тегишли бўлиб, бу минтақадаги қалқонсимон без патологияси тузилишига ўзига хос таъсир кўрсатади ва унинг юрак асоратларини ўрганиш маҳаллий соғлиқни сақлаш нуқтаи назаридан айниқса долзарбдир.

[5,7]. Тиреоид гормонлари юракдаги мусбат инотроп ва хронотроп жиҳатларга таъсир кўрсатиш хусусиятига эга бўлиб, юракнинг кислородга бўлган эҳтиёжини камайтиради. Трийодтиронин томирлар қаршилигини камайтириб, перифериядаги артериолалар резистентлигини кенгайтиради [3,6]. Органоспецифик аутоиммун касалликларида эндокрин аъзолардан қалқонсимон

без, ошқозонности беzi, буйрак усти беzi кўпроқ зарарланади. Аутоиммун жараёнда эндокрин аъзоларнинг тўлиқ ёки қисман деструкцияси кузатилиб, кейинчалик унинг секретор функцияси пасайишига олиб келади [1,6]. Бошланиши лимфоцитар инфильтрация билан бошланади. Кейинги босқичда хужайралар шаклининг бузилиши ва унинг ўрнига фиброз тўқиманинг ўсиши кузатилади. Натижада эндокрин беzi етишмовчилиги кузатилади. Иккинчи босқичда иммунологик жараён фаол тарзда кечиb, кўплаб антитаначалар аниқланади. Ҳозирги вақтда қалқонсимон безнинг 3 та асосий органоспецифик антиген клонлари мавжуд бўлиб, буларга ҚБ пероксидаза, тиреоглобулин, тиреотроп гормонларининг рецепторлари киради [3,4]. **Аутоиммун тиреоидит таснифи:**

- I функционал ҳолатига кўра (гипотиреоз, эутиреоз, тиреотоксикоз);
- II ҚБ ҳажмига кўра (гипертрофик шакли, атрофик шакл);
- III Нозологик белгиларига кўра (мустақил АИТ, АИТ бошқа қалқонсимон без касалликлари билан, аутоиммун полигландуляр касалликлар ичида) [1,6].

Сурункали аутоиммун тиреоидит касаллиги учун хос:

* лимфоцитар инфильтрация

* транзитор гипертиреоз

* турғун аутоиммун гипотиреоз, оилавий мойиллик, бошқа аутоиммун касалликларининг мавжулиги [1,6].

Дунё аҳолисининг 3-20 %и АИТ билан оғриган. АИТ 70-80 % ҳолларда гипотиреозга ўтади. Турли мамлакатларда АИТ болаларда 0.1-1.2 %гача учраса, катталарда 6-11 %гача кузатилиши мумкин. Россия Федерациясида АИТ касаллиги аҳолининг 3-4 %ини ташкил қилади. АИТ касаллигининг келиб чиқишига 31.8 % ҳолларда генетик мойиллик сабаб бўлади. Иккинчи сабаблардан бир бу – нурланишдир. Бунга яққол мисол қилиб, Чернобил АЭС ҳалокатидан 6-7 йил ўтиб, АИТ касаллиги кескин ошганини айтиш мумкин. Япон олимлари Хиросима ва Нагасакига ядро бомбалари ташланганидан 30-40 йил ўтиб, аҳоли орасида АИТ касаллигига чалиниш сон жиҳатдан ортганини аниқлашган. Кейинги сабаблардан бири йод миқдори билан боғлиқ бўлиб, табиатида йод микроэлементи кўп учрайдиган ҳудудлар аҳолисида АИТ ривожланиши кўп учрайди [1,6].

Инсонлар D витаминини озик-овқат ва теридаги эндоген синтездан олади. Витамин Dнинг иккита асосий шакли – D2 витамин ва D3 витамини мавжуд. Витамин D2 эргостеролдан синтезланиб, кўёшда қуритилган қўзқоринлар ва хамиртурушларда мавжуд. Витамин D3 7-дегидрохолестериндан синтезланади, балиқ ёғи каби ҳайвонот маҳсулотларида топилади ва терида эндоген тарзда синтезланади (Чаренгам N.2019). Қон оқимида киргандан сўнг D витамини 25-гидроксилаза ферменти (CYP27DB1) тасирида 25-гидроксивитамин D [25(OH)D]га метаболланади, бу D витаминининг асосий айланма шаклидир [1,6]. Кейин айланиб юрувчи 25(OH)D 25-гидроксивитамин D-1α-гидроксилаза (CYP27B1) ферменти томонидан 1,25-дигидроксивитамин D[1,25(OH)га метаболланади.2D], биологик фаол шакл. 1,25(OH) рецепторлари (VDR) билан боғланиш орқали мақсадли тўқималарда ўз вазифаларини бажаради, бу ерда турли тўқималарда, шу жумладан буйракда бир нечта генларнинг юқорига ёки пастга регуляциясини бошқаради [1,6]. Буларга кальций ва фосфор алмашинувида иштирок этадиган генлар, шунингдек, айрим аутоиммун касалликлар хавфи билан боғлиқ генлар киради [1,6].

Буйраклар 25(OH)D нинг 1,25(OH)2D га айланишидаги асосий жойи бўлиб, у ерда CYP27B1 паратироид гормони (PTH) ва фибробласт ўсиш омили-23 (FGF-23) томонидан бошқарилади. [1].

D витамини нафақат кальций ва фосфат гомеостазини сақлаш функциялари билан, балки туғма ва адаптив иммунитет тизимининг бир нечта таркибий қисмларига иммуномодулятор таъсири билан ҳам машхур [1,6].

Мутахассислар ≥ 1 ёшли болалар ва катталар зардобидаги 25(OH)D даражасининг камида 20 нг/мл (50 нмол/Л) бўлишига эришилиши учун кунига камида 600 ИУ D витамини қабул қилишни тавсия қилади. Бирок, Эндокринологлар жамияти клиник кўрсатмаларига кўра, D витаминининг қон зардобидаги 25(OH)D даражаси камида 30 нг/млга эришилиши учун D витаминини кунлик кўпроқ истеъмол қилишни тавсия қилади. 1-18 ёш: 600-1000 IU, юқори чегараси 4000 IU; 18 ёшдан катталар учун 1500-2000 IU, юқори чегараси 10 000 IU) [1,6].

Баъзи экспертлар, шунингдек, катталар қон зардобидаги 25(OH)D даражасини 40-60 нг/мл (100-150 нмол/Л) оралиқда ушлаб туриш учун 4000-6000 IU қабул қилишни тавсия қилдилар [1,6].

Шуниси эътиборга лойиқки, ичакда малабсорбция билан оғриган семиз беморлар қон зардобида 25 (OH) D концентрациясини бир хил ушлаб туриш учун D витамини икки-уч барабар кўпроқ талаб қилинади. Бундан ташқари, сурункали глюкокортикоид терапиясини олаётган беморлар D витаминининг истеъмолини икки-уч дозага оширишлари керак, чунки, глюкокортикоидлар 25(OH)D ва 1,25(OH) катаболизмининг кучайишига олиб келиши мумкин (Чаренгам N.2019).

Тадқиқотнинг мақсади: Витамин Д микдорининг АИТ касаллигининг клиник кечиши ва қалқонсимон без гормонлари, антитиреодли антитаначалар билан ўзаро боғлиқлигини аниқлаш

Беморлар ҚБ нинг қон тахлилига кўра, икки гуруҳга бўлинди:

1. Асосий гуруҳга (бемор) қалқонсимон безида АИТбор бўлган беморлар;

2. Таққослаш гуруҳига қалқонсимон безида ўзгариш бор, лекин АИТ йўқ беморлар.

Шунингдек, назорат гуруҳи учун тадқиқотга 30 нафар амалда соғлом одам киритилди. Ёш чегараси 24-56 ёш бўлиб, шулардан 22 нафари аёл ва 8 нафари эркак.

1-жадвал

Ревматоид артрит билан оғриган беморларнинг клиник хусусиятлари

Кўрсаткич	1-гуруҳ.	2-гуруҳ.
Аёллар н (%)	83 (86,5 %)	85 (76 %)
Эркаклар н (%)	13(13,5 %)	27 (24%)
Ўртача ёши н (%)	52,75 ± 1,05	51,49 ± 1,21
РА давомийлиги (йил)	7,34 ± 0,45	5,96 ± 0,37

1-жадвалдан келиб чиққан ҳолда айтиш мумкинки, текширувдаги беморларнинг аксариятини аёллар ташкил қилиб, биринчи гуруҳда аёллар 86,5 % ташкил қилган бўлса, иккинчи гуруҳда 76 %дан иборат бўлди. Бу кўрсаткичлар қалқонсимон без касалликлари аёлларда кўпроқ учрашдан далолатдир. Тадқиқотимизда АИТ билан оғриган эркак беморларимиз жуда камчиликни ташкил қилди, бу эса яна бир бор қалқонсимон без патологияси аёлларда кўп учрашини тасдиқлайди.

Гендер кўрсаткичлар дунё олимлари текширувлари билан ҳам мос келади – 88,4/11,6 % (Моҳаммад Жоҳе 2022). Тадқиқотдаги беморларнинг ўртача ёши, уларнинг сони асосий ва қиёсий гуруҳларда мос равишда 52,75 ва 51,49 ёшни ташкил қилди. Тадқиқотда иштирок этган беморларнинг ўртача ёшини таҳлил қилиш бўйича маълумотлар гуруҳлардаги зарур кўрсаткичларда сезиларли фарқлар йўқлигини кўрсатди

Қалқонсимон без палпацияси ва кўриги стандартлаштирилган услубда ўтказилди. ЖССТга кўра, ҚБ катталашини 2 даражага бўлинган (2001 йилги маълумот).

О даража – бўқоқ йўқ. Меъёрада ҚБ палпациясида ҳар бир бўлак бош бармоқ юқори фалангасининг ҳажмидан ошмаган бўлади.

I даража – палпациясида ҚБ бўлаклари бош бармоқ юқори фалангасининг ҳажмидан катталашган, лекин кўзга кўринмайди.

II даража – ҚБ ҳажмини кўз билан кўриш мумкин.

Тадқиқот ишида I даражали катталашини 63 (30 %) нафар беморда аниқланган бўлса, II даражали катталашини 47 (22 %) нафар беморда аниқланди. Шуни таъкидлаш лозимки, семизлик (медикаментоз Иценко-Кушинг) ва калта бўйин ҳисобидан палпация жараёнида ҚБ ҳажми бўйича старли маълумот олиш имкони бўлмади. Шу сабабли қўшимча УТТ текширувлари ўтказилди.

ҚБ УТТ текшируви "mindray DC 40" (компания "INTERMED INNOVATION", Хитой) аппаратида, чизиқли узатма 7-15 Мгц орқали текширилди.

Қалқонсимон безнинг ультратовуш тасвирини баҳолаш қуйидаги сифат ва миқдорий хусусиятларга мувофиқ амалга оширилди: ўлчами ва ҳажми, контурнинг текислиги, симметриклиги, эхоструктураси, шу жумладан бир хил (нормаль, пасайган, эхогенликнинг ошиши) ва бир хил бўлмаган эхоструктураси (битта ёки иккита бўлакнинг тугунлари, ўчоқли зичлашишлар, эхогенликнинг пасайган зоналари, калсификатлар). Қалқонсимон без ҳажми қуйидаги формула асосида ҳисобланди. Унга кўра:

$V_{қб} = V_{ўнг\ бўлак} + V_{чап\ бўлак}$

Ҳар қайси бўлак "ellipsoid" формуласи асосида текширилади.

$V_{бўлак} = (0,479) * A * B * C$

V – бўлак ҳажми миллилитр (см³), А – бўлак қалинлиги см., Б-бўлак кенглиги см, С –бўлак узунлиги см., 0.479 – аниқлаштирилган коэффициент. Қалқонсимон бўйин қисми без ҳажмининг 5 %ини ташкил қилганлиги сабабли ҳажм ўлчашда у инобатга олинмади. Ҳажм нормативларини беморнинг тана вазнига қараб В.А. Костюченко ва С.И. Пиманов тавсия қилган жадвалдан фойдаланилди.

УТТ текширувида 109 нафар беморнинг қалқонсимон безида ўзгаришлар аниқланиб, шундан 58 (53,2 %) нафар беморда гиперплазия, 23 (21,1 %) нафар беморда тугунли бўқоқ, 9(8,3 %) нафар беморда аралаш бўқоқ, 19 (17,4 %) нафар беморда ҚБ гипоплазияси аниқланди.

Қалқонсимон безда 1 см.дан зиёд тугун аниқланганда, стандарт усулга кўра, пункцион биопсия қилинди (Belfiore A., La Rosa G.L., 2001).

2-жадвал

Қалқонсимон без функционал ҳолатига боғлиқ ҳолда беморлардаги лаборатор кўрсаткичлар

Кўрсаткич	Асосий гуруҳ	Таққослаш гуруҳи	P
Тиреотроп гормони, мМЕ/л (Н 0.3-4.5IU/ml)	3,00±0,61	1,55±0,10	P<0,001
Трийодтиронин, нг/мл (2-4.2 пг/мл)	3,03±0,19	2,89 ±0,08	P<0,05
Тироксин, нг/мл (8.9-17.2 пг/мл)	14,45±0,48	13,14±0,17	P<0,01
Тиреоид пероксидазага қарши антитанача 30МЕд/мл дан кам	108,00±0,95	3,15±0,23	P<0,001
Тиреоглобулинга қарши антитанача 0-100МЕ\мл	225,64±44,23	8,65±1,79	P<0,001
ЭЧТ мм/с	36,13±1,55	25,88±1,62	P<0,001

Изоҳ: Таққослаш гуруҳига нисбатан фарқланиш сезиларли

Шундай қилиб, 208 нафар ревматоид артрит билан оғриган беморларнинг қондаги гормон таҳлиliga кўра, 174 (83,6 %) нафар беморда эутиреоз, 21 нафарида (10,1%) гипотиреоз, 13 нафар (6,25 %) беморда гипертиреоз аниқланди. Шулардан 96 нафарида (46 %) қондаги ўзгаришларга қараб, 62 нафар (29.8 %) беморда АИТ, 10.1 % гипотиреоз, 6.25 % гипертиреозни ташкил қилди. 208 нафар бемордан 90 нафарида (43%) эндемик бўқоқ аниқланиб, эутиреоз ҳолатлари таққослаш гуруҳларига киритилмади. Бу маълумотлар жаҳон адабиёти маълумотлари билан ҳам мос келади.

Гуруҳларга нисбатан олинганда, I гуруҳда 87,5% беморлар, II гуруҳда эса 76 % беморлар қонда кальций миқдори камайганлиги аниқланди. Эътиборимизни D витаминига қаратдик. Биринчи гуруҳда 22,01 ± 0,71 ташкил қилди, иккинчи гуруҳда 30,46± 0,78 иборат бўлди.

АИТ касаллигида ҳам D витамини муҳим рол ўйнайди. Тадқиқотларда D витамини билан даволанганда ТПО ва ТГ антитаначаларда пасайиш кузатилган (Багери Х 2020). Бизнинг текширувимизда эса биринчи гуруҳда витамин D етишмовчилиги яққол намоён бўлиб, АИТ кечиши, фаоллик даражаси, рентгенологик босқичининг ёмонлашиши кузатилди.

3-жадвал

Витамин D нинг АИТ касаллигига таъсири

Кўрсаткичлар	Асосий гуруҳ	Қиёсий гуруҳ	P
Витамин D ng/ml	22,01±0,71	30,46±0,78	P<0.001
Кальций mmol/l	1,7±0,02	1,9±0,02	P<0.001
Холестерин ммоль/л	5,80±0,23	4,87±0,04	P<0.001
Эритроцитлар чўкиш тезлиги мм/с	36,13±1,55	25,88±1,62	P<0.001
Тиреоид пероксидазага қарши антитанача 30МЕд/мл дан кам	108,00±0,95	3,15±0,23	P<0,001
Тиреоглобулинга қарши антитанача 0-100МЕ\мл	225,64±44,23	8,65±1,79	P<0,001

Изоҳ: Таққослаш гуруҳига нисбатан ишончли фарқ

Бизга маълумки, АИТ касаллигида сурункали яллиғланиш ҳисобидан гиперхолестеринимия кузатилиб, атеросклероз ривожланиш хавфи кучли ҳисобланади. Юрак-қон томир патологиясининг ривожланиш хавфини оширадиган энг муҳим омиллардан яна бири қон липидларининг атероген олди профилининг ошиши ҳисобланади. Бу жараёнга гипотиреоз қўшилганда, хавф икки қарра ошади. Қондаги липид спектрини таҳлил қилиш натижасида ҳар икки гуруҳ ўртасида умумий холестерин ва

унинг фракциялари даражасидаги фарқлар аниқланди. ҚБ патологияси бўлмаган гуруҳдаги беморларда холестерин ва қон липид спектрининг ўртача даражаси ESC тавсия этилган юқори чегарасидан паст эди, аммо биринчи гуруҳлардаги беморларда липидлар даражаси ўзгарганлиги аниқланди. 1-гуруҳлардаги беморларда умумий холестерин даражаси мос равишда $5,80 \pm 0,23$ да меъёрдан юқори бўлган, бу хавф омиллари ва ЮҚТТ касалликлари бўлган беморларда липопротеинлар алмашинувининг бузилиши мавжудлигини кўрсатади. Шуни ҳисобга олган ҳолда текширувимизда холестерин миқдори АИТ ва гипотиреоз касаллиги қўшилиб келганда юқори $5,80 \pm 0,23$ кўрсаткичга эга бўлди. Шу билан бирга, ТВИ ҳам гипотиреоз касаллигида юқори бўлган $30,4 \pm 1,25$ бўлса, тиреотоксикоз касаллигида паст кўрсаткичга эга бўлди.

Хулоса. АИТ билан оғриган беморларда текшириш стандартларига витамин Дни аниқлашни киритиш касалликнинг клиник кечиши ва натижаларини башорат қилишга ёрдам беради

Адабиётлар рўйхати:

1. Razvi S, Jabbar A, Pingitore A, Danzi S, Biondi B, Klein I, Peeters R, Zaman A, Iervasi G. Thyroid hormones and cardiovascular function and diseases. *J Am Coll Cardiol.* 2018;71(16):1781–1796.
2. Danzi S, Klein I. Thyroid abnormalities in heart failure. *Cardiol Clin.* 2022;40(2):139–147.
3. Cappola AR, Desai AS, Medici M, et al. Thyroid and cardiovascular disease: research agenda for enhancing knowledge, prevention, and treatment. *Circulation.* 2019;139(25):2892–2909.
4. Jabbar A, Pingitore A, Pearce SH, Zaman A, Iervasi G, Razvi S. Thyroid hormones and cardiovascular disease. *Nat Rev Cardiol.* 2017;14(1):39–55.
5. Biondi B, Cooper DS. The clinical significance of subclinical thyroid dysfunction. *Endocr Rev.* 2018;29(1):76–131.
6. Iervasi G, Pingitore A, Landi P, et al. Low-T3 syndrome: a strong prognostic predictor of death in patients with heart disease. *Circulation.* 2003;107(5):708–713.
7. Rodondi N, den Elzen WP, Bauer DC, et al.; Thyroid Studies Collaboration. Subclinical hypothyroidism and the risk of coronary heart disease and mortality. *JAMA.* 2010;304(12):1365–1374.
8. Gencer B, Collet TH, Virgini V, et al.; Thyroid Studies Collaboration. Subclinical thyroid dysfunction and the risk of heart failure events: an individual participant data analysis from 6 prospective cohorts. *Circulation.* 2012;126(9):1040–1049.
9. Collet TH, Gussekloo J, Bauer DC, et al.; Thyroid Studies Collaboration. Subclinical hyperthyroidism and the risk of coronary heart disease and mortality. *Arch Intern Med.* 2012;172(10):799–809.
10. Klein I, Danzi S. Thyroid disease and the heart. *Circulation.* 2007;116(15):1725–1735.
11. Taddei S, Caraccio N, Viridis A, et al. Impaired endothelium-dependent vasodilatation in subclinical hypothyroidism: beneficial effect of levothyroxine therapy. *J Clin Endocrinol Metab.* 2003;88(8):3731–3737.
12. Razvi S, Weaver JU, Butler TJ, Pearce SH. Levothyroxine treatment of subclinical hypothyroidism, fatal and nonfatal cardiovascular events, and mortality. *Arch Intern Med.* 2012;172(10):811–817.
13. Baumgartner C, da Costa BR, Collet TH, et al.; Thyroid Studies Collaboration. Thyroid function within the normal range, subclinical hypothyroidism, and the risk of atrial fibrillation. *Circulation.* 2017;136(22):2100–2116.
14. Selvaraj S, Klein I, Danzi S, et al. Association of serum triiodothyronine with B-type natriuretic peptide and severe left ventricular diastolic dysfunction in heart failure with preserved ejection fraction. *Am J Cardiol.* 2012;110(2):234–239.
15. Cappola AR, Fried LP, Arnold AM, et al. Thyroid status, cardiovascular risk, and mortality in older adults. *JAMA.* 2006;295(9):1033–1041.
16. Pingitore A, Galli E, Barison A, et al. Acute effects of triiodothyronine (T3) replacement therapy in patients with chronic heart failure and low-T3 syndrome: a randomized, placebo-controlled study. *J Clin Endocrinol Metab.* 2008;93(4):1351–1358.
17. Davis PJ, Davis FB. Nongenomic actions of thyroid hormone on the heart. *Thyroid.* 2002;12(6):459–466.
18. Biondi B, Kahaly GJ. Cardiovascular involvement in patients with different causes of hyperthyroidism. *Nat Rev Endocrinol.* 2010;6(8):431–443.
19. Hak AE, Pols HA, Visser TJ, Drexhage HA, Hofman A, Witteman JC. Subclinical hypothyroidism is an independent risk factor for atherosclerosis and myocardial infarction in elderly women: the Rotterdam Study. *Ann Intern Med.* 2000;132(4):270–278.
20. Mitchell JE, Hellkamp AS, Mark DB, et al. Thyroid function in heart failure and impact on mortality. *JACC Heart Fail.* 2013;1(1):48–55.
21. Simonides WS, Mulcahey MA, Redout EM, et al. Hypoxia-inducible factor induces local thyroid hormone inactivation during hypoxic-ischemic disease in rats. *J Clin Invest.* 2008;118(3):975–983.
22. Wikström L, Johansson C, Saltó C, et al. Abnormal heart rate and body temperature in mice

lacking thyroid hormone receptor alpha 1. EMBO J. 1998;17(2):455–461.

23. Chuang CP, Jong YS, Wu CY, et al. Impact of triiodothyronine and N-terminal pro-B-type natriuretic peptide on the long-term survival of critically ill patients with acute heart failure. Am J Cardiol. 2014;113(5):845–850.

24. Duntas LH. Thyroid disease and lipids. Thyroid. 2002;12(4):287–293.

25. Obuobie K, Smith J, Evans LM, John R, Davies JS, Lazarus JH. Increased central arterial stiffness in hypothyroidism. J Clin Endocrinol Metab. 2002;87(10):4662–4666.

26. Stott DJ, Rodondi N, Kearney PM, et al.; TRUST Study Group. Thyroid hormone therapy for older adults with subclinical hypothyroidism. N Engl J Med. 2017;376(26):2534–2544.

Иқтибос учун: Шоназарова Н.Х., Тоштемиров Б.Б. Аутоиммун тиреоидит касаллигида витамин Д нинг аҳамияти // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 7(27). – Б. 35–40. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21186958>